

تقنين اختبار مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم على طلاب المرحلتين الإعدادية
والثانوية بمدينة مصراتة

سلوى عبد الحميد الضلعة

خالد محمد المدني¹

الأكاديمية الليبية - فرع مصراتة

كلية الآداب - جامعة مصراتة

تاريخ التقديم: 2021-11-28، تاريخ القبول: 2021-12-15، نشر إلكترونيًا في 2021-12-16

<https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.18.17>

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تقنين اختبار مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم للاستخدام في مدينة مصراتة، وقد شملت عينة البحث 1030 طالبًا وطالبة من مدينة مصراتة (515 إناث و 515 ذكور)، تم اختيارهم بطريقة قصدية من المتفوقين في تحصيلهم الدراسي، من جميع المكاتب التعليمية بمدينة مصراتة، تراوحت أعمارهم بين 12 و 17 سنة. وقد وفر البحث الحالي معايير مقيّنة، ونسب ذكاء انحرافية من أداء عينة البحث وفقًا لمتغيري العمر والجنس تصلح للاستخدام في مدينة مصراتة.

الكلمات المفتاحية: التقنين؛ اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم؛ اختبارات الذكاء.

¹ Khalidelmadani@misuratau.edu.ly

Standardisation of The Advanced Progressive Matrices Scale for Preparatory and Secondary Schools on Misurata City

Khalid M. Elmadani

Misurata University

Salwa A. Aldolha

Libyan Acadimy- Misurata

Abstract

The research aims to standardize the Raven Advanced Progressive Matrices test (APM) for use in the city of Misurata. The research sample included (1030) male and female students from the city of Misurata (515 females and 515 males), whose ages ranged between 12 and 17 years. The current research provided local norms (percentiles and intelligence quotient) from the performance of the research sample according to the variables of age and gender, suitable for use in the city of Misurata.

Keywords: *Standardization; Raven Advanced Progressive Matrices Test; Intelligence tests.*

1. المقدمة

تعتبر الفروق الفردية من الظواهر العامة التي حظيت باهتمام الباحثين بمختلف تخصصاتهم، و يعتبر الذكاء من أكثر مجالات الفروق الفردية التي لقيت اهتماماً ودراسة من قبل الباحثين والتربويين والعاملين في مجالات العلاج النفسي، والإرشاد والتوجيه النفسي والتربوي والمهني، لأهميته في توجيه وكفاءة النشاط لدى الأفراد، وبالتالي أصبح التعرف على الفروق الفردية في الذكاء أمراً أساسياً لدى صناع القرار ومصممي البرامج التربوية ومنفذيها، الأمر الذي أدى إلى نشاط حركة قياس الذكاء وإنتاج أعداد كبيرة من اختبارات الذكاء، ويعد اختبار بينية (Bine) وزميله سايمون (Simon) عام (1904) من أول وأشهر المحاولات الجادة في قياس الذكاء (النفيعي، 2001، ص. 2).

ولقد أدى الاستخدام الواسع و السريع لاختبار بينية في قياس الذكاء إلى تأكيد أهمية الكشف عن ذكاء الأفراد، وقياس وتحديد الفروق الفردية في مستويات الذكاء،

وظهرت إشكالية اعتماد هذا الاختبار – والاختبارات المماثلة- في كثير من الجوانب على اللغة وتأثرها بالمستوى التعليمي للفرد، وبالتالي عدم إمكانية قياس ذكاء الصم والبكم والأميين، والأجانب الذين لا يعرفون اللغة التي تقوم عليها مفردات هذا الاختبار؛ وظهرت الحاجة إلى إعداد اختبارات للذكاء لا تعتمد على اللغة وإنما تقوم في جوهرها على ما يفصح عنه الفرد خلال سلوكه الحركي من عمليات عقلية معقدة ومتنوعة تقيس القدرة على التفكير المنطقي (ابن زرقين، 2016، ص. 01).

تعد اختبارات القدرة على التفكير المنطقي – أو كما يسميها كاتل الذكاء السائل (الخام)- مقاييس لتقدير قدرة الفرد على حل المشكلات بعيدا عن التأثير المباشر للتعلم، و للمعرفة المستمدة من الخبرة السابقة، وهي أيضا مؤشر ممتاز للقدرة العقلية العامة للفرد، ولهذا السبب، فإن اختبارات الذكاء الخام شاع استخدامها في التطبيقات والبحوث النفسية، وبشكل خاص اختبارات الذكاء المتحررة من أثر الثقافة، لأنها تهدف إلى التحكم في بعد اللغة الذي يختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن أكثر هذه الاختبارات شيوعاً مصفوفات ريفن المتتابعة الملونة والعادية والمتقدم (المدني، والضلعة، 2019، ص. 156).

ولأهمية مصفوفات ريفن وشيوع استخدامها، أجريت عدد من الدراسات في البيئة العربية لاختبار صلاحية مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم -موضوع هذا البحث -واشتقاق معايير عربية لها، منها دراسة النفيعي (2001) على عينة من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قام الباحث بتطبيق المجموعتين من الاختبار في جلسة واحدة، تم قام باستخراج معاملات الصعوبة لفقرات المجموعتين ومعاملات التمييز، كما تم حساب معامل الثبات ودلائل الصدق وأظهرت النتائج معاملات ثبات وصدق ممتازة، أما فيما يتعلق بإجراءات اشتقاق المعايير للاختبار، قام الباحث بإيجاد المعايير المثبتة الخاصة بالبيئة السعودية وذلك للمجموعة الأولى من الاختبار، حيث تم إيجاد المثبتات السبعة التالية (5، 10، 25، 50، 75، 90، 95) وما يقابلها من درجات خام للفئات العمرية التي ضمتها الدراسة، وتحديد المفحوصين الذين يمكن أن تطبق عليهم المجموعة الثانية من اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم، وهم

الذين تقع درجاتهم الخام مقابل المئين (25) أو أكثر، وتم استبعاد كل من وقعت درجته الخام تحت المئين (25) في المجموعة الأولى، وإبقاء من كانت درجته الخام تقع في المئين (25) فأكثر وهو المئين الذي يمثل الحد الأدنى لمتوسطي الذكاء؛ ثم قام الباحث بإيجاد المعايير المئينية السبعة للمجموعة الثانية وما يقابلها من درجات خام للفئات العمرية التي ضمتها الدراسة.

وفي دراسة أخرى، قام الحارثي (2004) بتقنين اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم على عينة مكونة من (801) طالب وطالبة من كليات التربية بسلطنة عمان، وقد تم في هذه الدراسة حساب معاملات الصعوبة لفقرات المجموعة الثانية من الاختبار، وكذلك معاملات التمييز، كما تم حساب مؤشرات الثبات بطريقتي إعادة الاختبار، والاتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، كما تم حساب دلالات الصدق التلازمي باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم والتحصيل الدراسي، وأظهرت النتائج مؤشرات يمكن الوثوق بها حول صدق وثبات المصفوفات، وأخيراً، قام الحارثي بحساب الرتب المئينية والدرجات المعيارية التائية ونسب الذكاء الانحرافية المقابلة للدرجات الخام للاختبار (ورد في: ابن زرقين، 2016، ص24).

كما قام إبراهيم وآخرون (2013) بدراسة تهدف إلى تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم على طلاب الصفين (11 و12) في سلطنة عمان، وأظهرت النتائج مَدّاً واسعاً لمعاملات صعوبة ومعاملات تمييز الفقرات، كما دعمت النتائج صدق وثبات مصفوفات ريفن المتقدم في البيئة العربية؛ وأخيراً، قام الباحثون بحساب الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام وفقاً لمتغير الصف الدراسي (11 و12).

وفي الجزائر، قام ابن زرقين (2016) بدراسة تهدف إلى تقنين المصفوفات المتتابعة المتقدم على الطلبة الجامعيين، وبلغت عينة الدراسة (408) طالبا وطالبة من جامعة ورقلة موزعين على (20) قسم من مختلف التخصصات، وأظهرت نتائج التحليلات الإحصائية فاعلية فقرات المقياس من حيث معامل الصعوبة، والتمييز، وتمتع اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم بخصائص سيكومترية جيدة، وصلاحيته للاستخدام على الطلبة الجامعيين بورقلة

الجزائرية، كما تم حساب المعايير المئينية ونسبة الذكاء الانحرافية المقابلة للدرجات الخام على الاختبار.

محميا، أجرى المدني والضلعة (2019) دراسة تهدف إلى اختبار صلاحية المصفوفات المتتابعة المتقدم للاستخدام في مدينة مصراتة الليبية من خلال تحليل فقراته وحساب الخصائص السيكموترية للاختبار، وضمت عينة البحث (400) تلميذ وتلميذة من مدراس مدينة مصراتة، تتراوح أعمارهم بين (12: 17) سنة، بمتوسط يساوي 14.31 (انحراف معياري = 1.71)، وأظهرت النتائج معدلات صعوبة لفقرات الاختبار - المجموعة الثانية- تتراوح من 10% إلى 100% (م = 68.56%) ومعاملات تمييز عن طريق الارتباط الثنائي تتراوح من 0.02 إلى 0.56. (م = 0.22)؛ كما أظهر الاختبار مؤشرات جيدة على صدقه، وثباته، إلا أن الباحثين لم يقوما باستخراج معايير للاختبار، الأمر الذي يجعل استخدامه محدودا؛ مما دفع الباحثين إلى استكمال لهذه الدراسة، والعمل على اشتقاق معايير محلية تائية ونسب ذكاء انحرافية من أداء عينة ليبية من مدينة مصراتة. وهو ما يهدف إليه البحث الحالي.

1. 2 مشكلة البحث وأهميتها

في مجتمعنا الليبي، ورغم أهمية اختبار المصفوفات المتتابعة في تمييز الأفراد الموهوبين ذوي القدرات العقلية العالية، يستخدم العاملون في الميدان التربوي، وفي التوجيه والإرشاد النفسي والمهني مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم - وغيرها من اختبارات الذكاء والقدرات العقلية - بالرغم من عدم وجود معايير محلية للاختبار مستمدة من المجتمع المحلي، ويعتمدون في تفسير درجة الفرد على المعايير المستمدة من مجتمعات عربية، معتمدين على التشابه بين المجتمع الليبي والمجتمعات العربية، وهو أمر غير صحيح علمياً وأخلاقياً، فمهما تشابهت المجتمعات العربية، يظل لكل مجتمع خصوصيته التي تميزه عن غيره، وحتى في

المجتمع الواحد ربما توجد فروق بين أداء الأفراد من منطقته ما على اختبار للذكاء مثلا ، وأداء أفراد آخرين على نفس الاختبار من منطقة جغرافية أخرى في نفس المجتمع، وهو ما وجدته المدني (2014ب) عند مقارنة أداء عينة من الأطفال الليبيين من منطقة الجبل الأخضر الليبية، وعينة من الأطفال من مدينة مصراتة على مصفوفات ريفن الملونة، حيث وجد فروقا دالة إحصائيا بين متوسط درجات العينتين، مما يشير إلى عدم إمكانية اعتبارهما مجتمعاً واحداً، وأن كل منطقة ينبغي أن يكون لها معايير منفصلة، لهذا يهدف البحث الحالي إلى اشتقاق معايير محلية لاختبار مصفوفات ريفن المتابعة المتقدم في مدينة مصراتة.

1.3 أهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى اشتقاق معايير محلية لمصفوفات ريفن المتابعة المتقدم في مدينة مصراتة، ولتحقيق هذا الهدف العام، ركز البحث الحالي على الإجابة على السؤالين التاليين:

1. هل يختلف أداء عينة البحث على مصفوفات ريفن المتابعة المتقدم المجموعة الثانية تبعاً لمتغيري العمر والجنس؟
2. ما هي معايير الأداء على مصفوفات ريفن المتابعة المتقدم من أداء عينة مدينة مصراتة؟

2. منهجية البحث

2.1 عينة البحث

ضمت عينة البحث (1030) طالبا وطالبة من المتفوقين دراسياً بالمرحلة الإعدادية والثانوية من جميع مناطق مدينة مصراتة، منهم (515) ذكور (بنسبة 50%)، و(515) إناث (بنسبة 50%)، تتراوح أعمار العينة بين (12 : 17) عام، بمتوسط عمر يساوي (14.53) وانحراف معياري (1.79) للعينة الكلية، و(14.55) وانحراف (1.81) لعينة

الذكور، و(14.51) وانحراف (1.77) لعينة الإناث. والجدول رقم (1) يوضح توزيع عينة البحث على مناطق مدينة مصراتة وفقا لمتغير العمر والجنس.

جدول 1 عدد عينة البحث وفقا للمتغيرات: العمر والجنس، والمنطقة

المجموع	إناث						ذكور						العمر
	17	16	15	14	13	12	17	16	15	14	13	12	
190	20	20	10	20	20	20	20	20	10	10	10	10	الزروق
110	20	20	10	10	10	10	-	-	-	10	10	10	مصراتة المركز
110	-	-	-	10	10	10	20	20	10	10	10	10	ذات الرمال
160	20	20	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	المحجوب
160	20	20	10	10	10	10	20	20	10	10	10	10	شهداء الرمييلة
110	-	20	5	10	10	10	20	-	5	10	10	10	طمينة
80	10	-	-	10	10	10	10	-	-	10	10	10	الدافنية
50	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10	10	10	الغيران
30	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	قصر أحمد
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	رأس الطوية
1030	90	110	45	90	90	90	110	90	45	90	90	90	المجموع
	515						515						

2.2 أداة البحث

المصفوفات المتتابعة المتقدم لريفن: Raven's Advanced Progressive Matrices

موضوع هذا البحث وأداته هو مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم من إعداد جون ريفن (John Raven, 1936)، ويتكون هذا الاختبار من مجموعتين: تضم المجموعة الأولى من الاختبار (12) فقرة، تستخدم لتدريب المفحوص على الاختبار ولتحديد المؤهلين لتطبيق المجموعة الثانية، حيث يُقسم الأفراد بموجبه إلى ثلاث فئات: الأذكى، ومتوسطي الذكاء، والأفراد الأقل ذكاءً، والزمن المعياري لتطبيق المجموعة الأولى هو خمس دقائق؛ بينما تضم المجموعة الثانية (36) فقرة، وتستخدم مع الأفراد ذوي معدلات ذكاء متوسط فما

فوق بناءً على درجات المجموعة الأولى من الاختبار، ويمكن تقديم الاختبار دون تحديد زمن للتطبيق، أو بتحديد (40) دقيقة كزمن للتطبيق؛ وتدرج المصفوفات في صعوبتها، وتكون كل مصفوفة من تسعة أشكال هندسية موضوعة في ثلاثة صفوف تربط بينهم علاقة على المستوى الأفقي والرأسي، وتم حذف أحد الأشكال التسعة ووضع الشكل المحذوف ضمن بدائل ثمانية تحت الشكل الأساسي، حيث يطلب من المفحوص أن يتعرف على العنصر المفقود الذي يكمل النمط، ويصحح الاختبار بإعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة (المدني والضلعة، 2019، ص. 161).

وتقيس مصفوفات ريفن عنصرين أساسيين من القدرة العقلية العامة للفرد حسب افتراض سبيرمان، **العنصر الأول:** القدرة على الاستنتاج *Eductive Ability*، وتعني القدرة على استخلاص معنى من الغموض، والقدرة على توليد مخططات عالية المستوى – غالباً غير لفظية – تجعل من السهل التعامل مع الأشياء المركبة، **والعنصر الثاني:** القدرة على الانتاج *Reproductive Ability*، وتعني القدرة على استيعاب، واستعادة، وإعادة إنتاج المعلومات التي أصبحت واضحة وقابلة للتواصل بين الأفراد (المدني والضلعة، 2019، ص 158، نقلاً عن Raven, 2000).

وفي دراسة سابقة قام المدني والضلعة (2019) باختبار صلاحية الاختبار للاستخدام في البيئة المحلية من خلال تحليل فقراته، وحساب الخصائص السيكمومترية للاختبار؛ وأظهرت النتائج قدرة المصفوفات على التمييز بين من يمتلكون درجة عالية من الذكاء، ومن يمتلكون درجة أقل؛ حيث تراوحت معاملات الارتباط الثنائي بين (0.02) و (0.56). بمتوسط يساوي (0.22)، كما استخلصت الدراسة مؤشرات جيدة على صدق الاختبار من خلال قدرته على تحقيق التمييز بين المجموعات العمرية في معدلات الذكاء، وقدرته على التمييز بين ذوي الدرجات المرتفعة، و الدرجات المنخفضة من الذكاء، وبين المتفوقين وغير المتفوقين، والارتباط القوي بين الأداء على المصفوفات ودرجات التحصيل الدراسي؛ كما أظهرت الدراسة تمتع المصفوفات بخاصية الثبات من خلال اختبار الاستقرار عبر الزمن (0.89)، واتساقه الداخلي (الفالكروناخ = 0.70).

2. 3 إجراءات البحث

تم اختيار عينة البحث باستخدام طريقة العينة العشوائية متعددة المراحل وفقا للخطوات التالية :

(أ) تم تحديد حجم العينة المنتقاة من كل مدرسة تعليم أساسي ومتوسط من الطلاب المتحصلين على الترتيب العشرة الأولى في تحصيلهم الدراسي على مستوى المدرسة، بواقع (30) طالب من مرحلة التعليم الأساسي من الصف السابع و الثامن والتاسع، وعدد (50) طالب من مرحلة التعليم المتوسط بواقع (10) طلاب من الصف الأول ، و(10) من الصف الثاني أدبي، و(10) من الصف الثاني علمي، و(10) من الصف الثالث الثانوي أدبي، و(10) من الصف الثالث علمي.

(ب) تم اختيار المدارس عشوائيا من جميع المكاتب التعليمية بمدينة مصراتة بواقع مدرسة للذكور وأخرى للإناث من كل مرحلة تعليمية؛ غير أن الباحثين لم يتمكنوا من التطبيق في بعض المدارس التي تم اختيارها بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى إيقاف الدراسة لأكثر من مرة.

(ج) طبق الاختبار بجزئيه الأول والثاني جماعيا داخل المدارس على جميع الطلاب المستهدفين بعد الحصول على قائمة الأوائل معتمدة من إدارة المدرسة بزمن محدد ب (10) دقائق للمجموعة الأولى من الاختبار، و(40) دقيقة للمجموعة الثانية.

(د) تم استبعاد كل من وقعت درجته الخام تحت المئين (25) في المجموعة الأولى، وإبقاء من كانت درجته الخام تقع في المئين (25) فأكثر ليشكلوا عينة اشتقاق معاير الاختبار في مدينة مصراتة.

إحصائياً، تم استخراج المتوسط، والوسيط، والمنوال، والمتوسط المعدل، والتفطح والالتواء، لدرجات عينة البحث على الاختبار للتأكد من حسن تمثيل العينة لمجتمع الدراسة، كما تم استخدام اختبار شيربو - ويلك (Shapiro-Wilk) لقياس اعتدالية التوزيع التكراري لدرجات العينة، واختباري مان وتني (Mann-Whitney) و كروسكال-واليس (Kruskal-Wallis) لاختبار دلالة الفروق بين درجات الطلاب وفقاً لمنغيري الجنس والعمر على التوالي، واختبار قيمز - هويل (Games - Howill) للمقارنات المتعددة؛ كما تم استخدام المعادلات الخاصة بتحويل الدرجات الخام إلى درجات مئوية، ودرجات معيارية (درجات زائفة)، وقد أُستخدِم البرنامج الإحصائي (SPSS) في حساب معظم العمليات الإحصائية السابقة.

3. النتائج ومناقشتها

للإجابة على تساؤلات الدراسة تم إجراء العديد من التحليلات الإحصائية حيث تم أولاً تحليل بيانات المجموعة الأولى من الاختبار والحصول على معايير الأداء الخاصة بها والتي على ضوءها تم تصنيف وفرز أفراد العينة الكلية في أدائهم للمجموعة الثانية من الاختبار وذلك بإبقاء من كان متوسط الذكاء أو أكثر بناءً على أدائهم في المجموعة الأولى، ومن تم تحليل بياناتهم، وسيتم أولاً عرض نتائج التحليل الإحصائي لبيانات المجموعة الأولى من الاختبار (ن = 1030)، ثم عرض نتائج التحليل الإحصائي لبيانات المجموعة الثانية من الاختبار بعد التصنيف والفرز (ن = 891) وهي العينة التي تم الاعتماد عليها في الإجابة عن تساؤلات البحث المتعلقة بتقنين اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم.

3.1 نتائج التحليل الإحصائي لبيانات المجموعة الأولى من الاختبار

تتكون المجموعة الأولى من اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم من (12) فقرة تعطى كمجموعة تدريبية عند بداية الاختبار بهدف تعريف المفحوص بطريقة الحل، وتخفيف قلق

الاختبار، وتحديد الأفراد المؤهلين لتطبيق المجموعة الثانية من الاختبار؛ وقد تم تطبيق المجموعة الأولى من الاختبار على جميع أفراد العينة (ن = 1030) طالباً، وبزمن محدد مقداره (10) دقائق، والجدول رقم (2) يوضح قيم بعض مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لدرجات الطلاب وفقاً لمتغير العمر.

جدول 2 قيم المتوسط والمتوسط المعدل والوسيط والمنوال لدرجات الطلاب في المجموعة الأولى من الاختبار وفقاً لمتغير العمر

العمر	المتوسط	المتوسط المعدل	الوسيط	المنوال	الالتواء	التفلسح
12	7.18	7.15	7	7	-.226	-.549-
13	7.36	7.35	7	8	-.056-	-.817-
14	7.26	7.23	7	8	-.092	-.727-
15	8.73	8.77	9	8	-.331-	-.316-
16	8.54	8.55	9	8	-.255-	-.485-
17	8.76	8.76	9	9	-.243-	-.458-
الكلية	7.93	7.87	8	8	0.373-	0.358-

يظهر الجدول رقم (2) عدم تطابق مقاييس النزعة المركزية (المتوسط، والمتوسط المعدل، والوسيط، والمنوال) في جمع الفئات العمرية وكذلك في العينة الكلية، مما يشير إلى انحراف توزيع الدرجات عن التوزيع الطبيعي، كذلك تظهر مقاييس التشتت (الالتواء والتفلسح) نزوع درجات التوزيع نحو درجات فوق المتوسط، وهو أمر متوقع لعاملين: الأول، أن معاملات الصعوبة لفقرات المجموعة الأولى - وخاصة الفقرات الأولى - سهلة نسبياً مقارنة بباقي الفقرات، لأن المجموعة الأولى بالأساس هي فقرات تمهيدية تهدف إلى تدريب المفحوص على الاختبار؛ الثاني: أن عينة البحث تم اختيارها من الطلبة الأوائل في

المدرسة، وبالتالي نفترض مسبقاً تمييزهم وارتفاع درجاتهم، وهو أمر يدعم صحة استخدام محك التحصيل الدراسي لتمييز الطلاب من فئة الذكاء المتوسط فما فوق.

وللتأكد من اعتدالية التوزيع التكراري لدرجات عينة البحث في المجموعة الأولى من الاختبار، استخدم الباحثان اختبار شابيرو- ويلك (Shapiro-Wilk) لقياس اعتدالية التوزيع التكراري، ورصدت النتائج في الجدول رقم (3) الذي يظهر أن جميع قيم الاختبار لجميع المجموعات العمرية دالة احصائياً عند مستوى دلالة أكبر من (0.001) مما يؤكد انحراف درجات عينة البحث في المجموعة الأولى من الاختبار عن التوزيع الطبيعي.

ونظراً لأن المجموعة الثانية من الاختبار لا تطبق إلا على من كانت درجة ذكائه متوسطة فأكثر بناءً على أدائه في المجموعة الأولى من الاختبار، ولأهمية المعايير المئينية في ترتيب الأفراد وتقدير موقعهم في الصفة المقاسة، قام الباحثان بحساب المئينيات السبعة (5، 10، 25، 50، 75، 90، 95) وما يقابلها من درجات خام للمجموعات العمرية السبعة ورصدت في الجدول رقم (4).

جدول 3 نتائج اختبار Shapiro-Wilk لقياس اعتدالية التوزيع التكراري لدرجات الطلاب في

المجموعة الأولى من الاختبار وفقاً لمتغير العمر

العمر	قيمة الاختبار	درجة الحرية	مستوى الدلالة
12	.895	180	.0005
13	.885	180	.0005
14	.895	180	.0005
15	.927	90	.0005
16	.950	200	.0005
17	.945	200	.0005
الكلية	0.940	1030	.0005

جدول 4 المعايير المئينية للمجموعة الأولى من اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم

العمر						الترتيب المئيني
17	16	15	14	13	12	
11	11	11	9	9	9	95
11	11	10	8	9	8	90
10	10	10	8	8	8	75
9	9	9	7	7	7	50
8	8	8	6	7	6	25
6	6	7	6	6	6	10
6	6	6	6	6	6	5
200	200	90	180	180	180	العدد

وتستخدم المعايير المئينية للمجموعة الأولى من الاختبار لتحديد الأفراد الذين يمكن أن تطبق عليهم المجموعة الثانية من الاختبار ممن كانت درجاتهم الخام تقع مقابل المئين (25) أو أكثر؛ كما يمكن استخدامها للفرز السريع للأفراد وتصنيفهم دون تطبيق المجموعة الثانية من الاختبار وذلك بتصنيفهم إلى ثلاث مجموعات: (1) منخفضي الذكاء (المئين 10 فما دون)، (2) متوسطي الذكاء (من المئين 25 إلى المئين 75)، (3) مرتفعي الذكاء (المئين 90 وأكثر).

3.2 نتائج التحليل الاحصائي لبيانات المجموعة الثانية من الاختبار

ذكرنا في فقرة سابقة أن فقرات المجموعة الثانية من اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم لا تقدم إلا للأفراد ذوي الذكاء المتوسط فما فوق، ونظرا لظروف الباحثين، وصعوبة تطبيق المجموعة الأولى أولا ثم تطبيق المجموعة الثانية من الاختبار، قام الباحثان بتقديم المجموعة الثانية

من الاختبار إلى جميع الأفراد، ثم بعد تصحيح المجموعة الأولى، تم فرز عينة المجموعة الثانية حيث تم حذف كل من وقعت درجته الخام تحت المئين (25) في المجموعة الأولى (جدول 4)، وهو المئين الذي يمثل الحد الأدنى للذكاء المتوسط، وبالتالي تشكلت عينة البحث النهائية بعد الفرز والتصنيف من (891) فردا كما هو موضح في الجدول رقم (5).

جدول 5 عدد العينة في المجموعة الثانية بعد الفرز وفقا لمتغير العمر

العمر	العدد قبل الفرز	العدد بعد الفرز
12	180	178
13	180	144
14	180	178
15	90	77
16	200	154
17	200	160
الكلية	1030	891

3. 2. 1 اختبار خصائص عينة المجموعة الثانية

للإجابة على أسئلة البحث، قام الباحثان أولا باختبار خصائص عينة البحث للتأكد من اعتدالية التوزيع التكراري لدرجات عينة المجموعة الثانية، وإمكانية استخدام الاحصاء البارامترية لتحليل البيانات، والجدول رقم (6) يوضح قيم بعض مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لدرجات الطلاب في المجموعة الثانية من الاختبار وفقا لمتغير العمر.

جدول 6 قيم المتوسط والمتوسط المعدل والوسيط والمنوال لدرجات الطلاب في المجموعة الثانية من الاختبار وفقا لمتغير العمر

العمر	المتوسط	المتوسط المعدل	الوسيط	المنوال	الالتواء	التفريطح
12	22.32	22.33	22.00	27	-.082	1.421-
13	22.26	22.27	22.00	27	-.077	1.587-
14	22.21	22.22	22.00	27	-.038	1.527-
15	21.58	21.62	22.00	23	-.281	.373-
16	24.19	24.19	24.00	24	.133	.172-
17	24.84	24.84	24.00	24	.089	.778-
الكلية	23.06	23	23	27	-.105	.750 -

تبدو مقاييس النزعة المركزية في الجدول رقم (6) متقاربة في جميع الأعمار، رغم ذلك، فإن قيم مقياس التفريطح - وبشكل خاص للأعمار الصغيرة - تبدو مرتفعة عن الصفر مما يشير إلى احتمالية انحراف التوزيع التكراري لدرجات المجموعة الثانية عن التوزيع الطبيعي؛ وللتأكد من اعتدالية التوزيع التكراري لدرجات المجموعة الثانية من الاختبار، استخدم الباحثان اختبار شابيرو- ويلك (Shapiro-Wilk)، ورصدت النتائج في الجدول رقم (7). الذي يظهر أن جميع قيم الاختبار لجميع المجموعات العمرية، وكذلك لعينتي الذكور والإناث دالة احصائيا عند مستوى دلالة أكبر من (0.01) مما يؤكد انحراف درجات عينة المجموعة الثانية من الاختبار عن التوزيع الطبيعي، وبالتالي عدم إمكانية استخدام الاحصاء البارامترى لتحليل البيانات، لهذا، استخدم الباحثان في الفقرات التالية الإحصاء اللابارامترى لتحليل البيانات والإجابة على أسئلة البحث.

جدول 7 نتائج اختبار Shapiro-Wilk قياس اعتدالية التوزيع التكراري لدرجات الطلاب في

المجموعة الثانية من الاختبار وفقا لمتغير العمر والجنس

مستوى الدلالة	درجة الحرية	قيمة الاختبار	العمر
.0005	180	0.915	12
.0005	180	0.884	13
.0005	180	0.898	14
.01	90	0.964	15
.008	200	0.981	16
.001	200	0.976	17
.0005	515	0.977	ذكور
.0005	515	0.969	إناث
.0005	1030	0.974	الكلية

3.2.2 المعالجات الإحصائية للمتغيرات المرتبطة بالمعايير

تهدف هذه الخطوة إلى الإجابة على السؤال الأول للبحث: هل يختلف أداء عينة البحث على مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم المجموعة الثانية تبعاً لمتغيري العمر والجنس؟، وتعد هذه الخطوة أساسية في بناء وتقنين الاختبارات والمقاييس النفسية، للكشف عن مدى تجانس فئات عينة البحث، ومدى انتسابها إلى أصل واحد، وما يترتب على ذلك من اشتقاق جدول موحد للمعايير للعينة الكلية أو جداول متعددة حسب الفروق التي يكشف عنها التحليل الإحصائي (المدني، 2014، أ، ص.49)، وللتأكد من مدى تجانس فئات عينة البحث، تمّ حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات عينة المجموعة الثانية من الاختبار وفقاً لمتغير العمر والجنس، ورصدت النتائج في الجدول رقم (8).

جدول 8 قيم المتوسط والانحراف المعياري لدرجات الطلاب في المجموعة الثانية من الاختبار وفقا
لمتغيري العمر والجنس

الانحراف المعياري	المتوسط	العدد	الجنس	الانحراف المعياري		العدد	العمر
				الانحراف المعياري	المتوسط		
4.484	22.22	89	ذكور	4.22	22.37	178	12
3.952	22.51	89	إناث				
4.261	22.59	71	ذكور	4.39	22.24	144	13
4.516	21.90	73	إناث				
3.865	22.37	89	ذكور	4.17	22.21	178	14
4.464	22.04	89	إناث				
2.486	21.78	40	ذكور	2.39	21.74	77	15
2.320	21.70	37	إناث				
3.521	25.74	70	ذكور	3.86	25.06	154	16
4.058	24.49	84	إناث				
4.674	26.06	96	ذكور	4.52	23.33	160	17
4.256	25.17	64	إناث				
4.437	23.62	455	ذكور	الكلية			
4.299	23.02	436	إناث				

تظهر النتائج في الجدول رقم (8) تقارب في قيم المتوسط الحسابي للأعمار الأصغر سناً (12 إلى 15 سنة)، بينما ترتفع قيم المتوسط الحسابي للأعمار الأكبر سناً (16 و 17 سنة)، مما يشير إلى احتمالية وجود فروق دالة احصائياً ينتج عنها تشكل مجموعتين عمريتين، كما يمكن أن نستنتج من الجدول رقم (8) التقارب الكبير بين درجات ذكور وإناث المجموعة الثانية من اختبار المصفوفات المتقدم لجميع الأعمار عدا عمر (16) و(17)، رغم أن متوسط درجات الذكور أعلى من متوسط درجات الإناث في جميع المجموعات العمرية.

ولاختبار دلالة الفروق بين درجات الطلاب في المجموعة الثانية من الاختبار وفقا لمتغير العمر، استخدام الباحثان اختبار كروسكال- و ليس (Kruskal-Wallis) الذي أظهر أن قيمة مربع كاي التي تساوي (93.998)، ولدرجة حرية (5)، دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.0001)، مما يؤكد وجود فروق حقيقية بين المجموعات العمرية؛ ولتحديد ومعرفة لصالح من هذه الفروق بين المجموعات العمرية، ولأن توزيع الدرجات غير اعتدالي، استخدام الباحثان اختبار قيمز - هويل (Games - Howill) للمقارنات المتعددة ورصدت النتائج في الجدول رقم (9).

جدول 9 اختبار قيمز - هويل (Games - Howill) للمقارنات المتعددة وفقا لمتغير العمر

متوسط الفروق					العمر
17	16	15	14	13	
-3.341*	-2.693*	.625	.157	.122	12
-3.463*	-2.815*	.503	.035	--	13
-3.498*	-2.851*	.468	--	--	14
-3.966*	-3.318*	--	--	--	15
-.648	--	--	--	--	16

* = دالة احصائيا عند مستوى الدلالة 0.001

تدعم نتائج اختبار قيمز - هويل صحة افتراض وجود مجموعتين عمريتين مختلفتين، حيث تتشكل المجموعة الأولى من الأعمار (12، 13، 14 و 15)، حيث لا توجد فروق ذات دلالة احصائيا بين هذه الأعمار، وتتشكل المجموعة الثانية من الأعمار (16 و 17) سنة حيث لا توجد فروق ذات دلالة فيما بينها، بينما تختلف وبصورة دالة احصائيا عن باقي الأعمار.

ولمعرفة دور متغير الجنس على أداء عينة المجموعة الثانية من المصفوفات، استخدم الباحثان اختبار مان- وثنى (Mann-Whitney)، لاختبار دلالة الفروق بين درجات الذكور والإناث وفقاً لمتغير العمر ورصدت النتائج في الجدول رقم (10) الذي يظهر عدم وجود فروق جوهرية بين درجات الذكور ودرجات الإناث في جميع الأعمار عدا عمر (16) سنة، حيث وجدت الفروق بين الجنسين دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05).

جدول 10 نتائج اختبار مان وثنى (Mann-Whitney) لدلالة الفروق بين درجات ذكور وإناث المجموعة الثانية وفقاً لمتغير العمر

17	16	15	14	13	12	
2694	2411	733.5	3804.0	2365.5	3876.5	قيمة الاختبار Mann-Whitney U
-1.32	-1.93	-.067	-.458	-.910	-.245	Z
.19	.05	.95	.65	.36	.81	مستوى الدلالة P value

وخلاصة تحليل البيانات الخاصة بالاجابة على السؤال الأول للبحث الذي ينص على التالي: هل يختلف أداء عينة البحث على مصفوفات ريفن المتابعة المتقدم المجموعة الثانية تبعاً لمتغيري العمر والجنس؟ هي وجود فروق في أداء عينة البحث وفقاً لمتغيري العمر والجنس، وأن مجتمع البحث ينقسم إلى ثلاثة مجموعات: تضم المجموعة الأولى الأعمار (12، 13، 14 و 15) ذكور وإناث؛ وتشمل المجموعة الثانية ذكور الأعمار (16 و 17)، بينما تضم المجموعة الثالثة إناث الأعمار (16 و 17)؛ ويترتب على ذلك ضرورة اشتقاق معايير خاصة بكل مجموعة، وهو ما عمل عليه الباحثان في الفقرة التالية.

3. 2. 3 معايير اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم على عينة مدينة مصراتة

تهدف هذه الخطوة إلى الإجابة على السؤال الثاني والذي ينص على التالي: ما هي معايير الأداء على مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم من أداء عينة مدينة مصراتة؟ ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحثان بحساب المئينيات السبعة ومايقابلها من درجات خام، ورصدت النتائج في الجدول رقم (11).

وتعد المعايير المئينية السبعة (5، 10، 25، 50، 75، 90، 95) هي الأسلوب المستخدم في النسخة الأصلية للاختبار، وفي العديد من الدراسات السابقة (على سبيل المثال: النفيعي، 2001؛ الحارثي، 2004؛ إبراهيم وآخرون، 2013؛ بن زرقين، 2016)، وفي ضوءها يتم الحكم على المستوى العقلي للفرد وذلك بالرجوع إلى المستويات العقلية والتقديرية الواردة في الجدول رقم (12).

جدول 11 المعايير المئينية للمجموعة الثانية من اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم المقنن على عينة مدينة مصراتة وفقا لتغيري العمر والجنس.

العمر الزمني			الترتيب المئيني
16 و 17		12، 13، 14، 15	
إناث	ذكور	ذكور وإناث	
32	33	28	95
30	31	27	90
28	30	26	75
24	26	22	50
22	23	18	25
20	20	17	10
18	19	16	5

جدول 12 المستويات العقلية بناءً على المعايير المئينية لاختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم

المستوى العقلي	التقدير والمستوى الفرعي	الرتبة المئينية
المتماز	1	95 فأكثر
فوق المتوسط	2+	90 إلى أقل من 95
	2	75 إلى أقل من 90
المتوسط	3+	60 إلى أقل من 75
	3	50 إلى أقل من 60
	3-	25 إلى أقل من 50
أقل من المتوسط	4	16 إلى أقل من 25
	4-	6 إلى أقل من 16
التأخر العقلي	5	5 فأقل

ولتفسير درجة المفحوص على اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم وتحديد نسبة ذكائه من خلال مقارنتها بأداء عينة تقنين الاختبار من مدينة مصراتة، قام الباحثان بتحويل الدرجات الخام على المجموعة الثانية من الاختبار إلى مئينيات وفقاً لمتغير العمر، ثم قام بتحويل الدرجات المئينية إلى درجات معيارية ومن ثم إلى نسبة ذكاء إنحرافية متوسطها (100) وانحرافها المعياري (15) ورصدت البيانات في الجدول رقم (13) و (14) على التوالي.

جدول 13 الدرجات الخام و ما يقابلها من معنويات في اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم
(المجموعة الثانية) وفقا لمتغيري العمر والجنس

الدرجات الخام	العمر			
	17 و 16		15، 14، 13، 12	
	إناث	ذكور	ذكور وإناث	الدرجات الخام
16	1	1	5	16
17	4	2	10	17
18	5	3	25	18
19	8	5	30	19
20	10	10	36	20
21	19	15	42	21
22	25	19	50	22
23	35	25	56	23
24	50	36	62	24
25	55	45	66	25
26	65	50	75	26
27	72	60	90	27
28	75	66	95	28
29	81	72	99	29
30	90	75	-	30
31	93	90	-	31
32	95	92	-	32
33	97	95	-	33
34	99	99	-	34
35	-	-	-	35
36	-	-	-	36

جدول 14 تحويل المئينيات الى نسبة ذكاء إنحرافية (IQ)

الدرجة المئينية	نسبة الذكاء	الدرجة المئينية	نسبة الذكاء
100	50	65	1
102	55	69	2
102	56	72	3
104	60	74	4
105	62	75	5
106	66	79	8
109	72	81	10
110	75	84	15
113	81	87	19
119	90	90	25
121	92	92	30
122	93	94	35
123	95	95	36
128	97	97	42
135	99	98	45

ملاحظة: متوسط نسبة الذكاء = 100 ، والانحراف المعياري = 15

4. الخلاصة والتوصيات

يعد اختبار مصفوفات ريفن المتتابعة المتقدم من اختبارات الذكاء شائعة الاستخدام في البحوث العلمية، وفي مراكز التوجيه والإرشاد النفسي والتربوي والمهني، لهذا، أجريت العديد من الدراسات حول العالم لاختبار صلاحية هذا الاختبار، منها دراسة محلية أجراها المدني والضلعة (2019) تم فيها اختبار الخصائص السيكومترية لاختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم، وصلاحيته للاستخدام في المجتمع الليبي؛ إلا أن المدني والضلعة لم يقوما

باستخراج معايير للاختبار، الأمر الذي يجعل استخدامه محلياً محدوداً؛ لهذا وتأسيساً على نتائج هذه الدراسة السابقة، واستكمالاً لها، عمل الباحثان في الدراسة الحالية على اشتقاق معايير محلية معيانية، ونسب ذكاء انحرافية من أداء عينة ليبية من مدينة مصراتة، وبهذا أصبح من الممكن استخدام الاختبار محلياً وفق الإجراءات التالية:

1. الالتزام بتعليمات الاختبار وبالزمن المحدد لكل جزء من أجزائه.
2. يصحح الاختبار وفق المفتاح الخاص بكل جزء، ويحسب الصواب بدرجة، أما الخطأ أو المتروك بصفر.
3. يطبق أولاً الجزء الأول من الاختبار، وبالاستعانة بالجدول رقم (4)، لا يسمح للمفحوص بتطبيق الجزء الثاني إذا وقعت درجته الخام تحت المعين (25) في المجموعة الأولى.
4. تحسب نسبة الذكاء الانحرافية من أداء المفحوص على الجزء الثاني من الاختبار عن طريق: أ) تحديد العمر الزمني للمفحوص؛ ب) تحويل الدرجة الخام إلى درجة معيانية من الجدول رقم (13) وفقاً لعمر وجنس المفحوص؛ ج) تحول الدرجة المعينية إلى نسبة ذكاء انحرافية (IQ) بالاستعانة بالجدول رقم (14).
5. يمكن الاستعانة بالجدول رقم (12) لتحديد المستوى العقلي للمفحوص.
6. معايير الاختبار الواردة في الجدولين (13 و 14) مشتقة من أداء عينة من مدينة مصراتة تتراوح أعمارهم بين (12 و 17) سنة، لهذا يوصي الباحثان بعدم استخدام هذه المعايير خارج هذه الحدود قبل اختبار صلاحيتها من خلال مقارنة أداء عينة البحث الحالي (المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات عينة البحث) بأداء عينة من المنطقة المراد استخدام المصفوفات فيها.

قائمة المراجع

- إبراهيم، على محمد؛ كاظم، على مهدي؛ النبھاني، هلال زاهر؛ الجمالي، فوزية عبدالباقى (2013). الخصائص السيكمومترية والمعايير لاختبار ريفن للمصنفوات المتتابعة المتقدم المستمدة من طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في سلطنة عمان. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 11 (1)، 37-57. متوفر الكترونيا في:
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/SYAaujep/AaujepVol11No1Y2013/aujep_2013-v11-n1_037-057.pdf
- ابن زرقين، محمد (2016). تقنين اختبار المصنفوات المتتابعة المتقدم لجون رافن على الطلبة الجامعيين: دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة قاصدي مرياح ورقلة. (رسالة ماجستير). سحبت من:
<https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10964/3/Benrezkin-Mohammed%20%281%29-ilovepdf-compressed.pdf>
- المدني، خالد محمد (2014أ). تقنين مصنفوات ريفن الملونة على أطفال ليبين في مدينة مصراتة. مجلة كلية الآداب جامعة مصراتة، 1، 34-60.
<https://doi.org/10.36602/faj.2014.n01.02>
- المدني، خالد محمد (2014ب). دور اختلاف الثقافة على أداء الأطفال على مصنفوات ريفن الملونة. مجلة الساتل، 11، 111-127.
- المدني، خالد محمد و الضلعة، سلوى عبدالحميد (2019). اختبار مؤشرات الصدق والثبات للمصنفوات ريفن المتتابعة المتقدم في مدينة مصراتة. مجلة كلية الآداب جامعة مصراتة، 14، 155-179.
<https://doi.org/10.36602/faj.2019.n14.08>
- النفيعي، عبد الرحمن عبدالله (2001). تقنين اختبار ريفن للمصنفوات المتتابعة المتقدم على طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة مكة المكرمة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
<https://doi.org/10.35270/0011-039-148-001>